

Высшее педагогическое образование: просоциальные приоритеты, миссия и готовность к реализации в практической деятельности

Е. И. ЕРОШЕНКОВА, С. И. ОСТАПЕНКО, Е. В. ШИТИКОВА, Д. В. ЗАНГИЕВ

АННОТАЦИЯ

Введение. Трансформация высшего педагогического образования связана с решением множества задач, востребованных обществом, государством, человеком и его семьей, и нацелена на повышение значимости престижа профессии учителя. Глобальные вызовы в области развития образования требуют уточнения просоциальных приоритетов и реальной степени готовности к их реализации после получения будущими педагогами образования в вузе. Недостаточное эмпирическое обоснование значимости приоритетов в области образования привело к необходимости восполнить выявленный пробел.

Цель исследования – уточнение приоритетов, миссии современного педагогического образования и готовности к их реализации будущими учителями для совершенствования высшего педагогического образования.

Методология и методы исследования. В исследовании на разных его этапах приняли участие 126 человек (Российская Федерация, Узбекистан). Первоначально работал коллектив исполнителей государственного задания НИУ «БелГУ» (9 человек; руководитель Е.И. Ерошенкова) для создания анкеты, которая использовалась в качестве основного инструментария. Анкета состояла из 4-х закрытых (с возможностью шкалирования, ранжирования) и 1-го открытого вопроса-задания. Далее для обсуждения текста анкеты привлекались педагоги-практики школ г. Белгорода и области и преподаватели НИУ «БелГУ» (21 человек). Затем осуществлялся онлайн-опрос с помощью Google Forms. В нем приняли участие 96 экспертов из ведущих вузов России и Узбекистана. На заключительном этапе происходило осмысление полученных результатов. В качестве дополнительных инструментов обобщения результатов выступали бесплатная версия передовых технологий искусственного интеллекта Gpt-4o-mini, генератор ключевых слов i2text.com.

Результаты. Определено, что тройку лидеров по значимости параметров осуществления педагогической деятельности в современных условиях по 5-балльной шкале составляют владение преподаваемым предметом (4,88 б.); гуманизм, уважение к личности, человечность (4,86 б.); владение методикой преподавания (4,78 б.). Для реализации целей современного просоциального образования наиболее востребованы по количеству выборов экспертов – доброжелательность (64 в.), добросовестность (56 в.); поддержание стандартов честности и этичности (52 в.); эмпатия (50 в.); обязательство, ответственность (52 в.). Среди наиболее важных составляющих профессиональной готовности будущих педагогов к реализации просоциальных функций образования, получивших по 4,34 б., эксперты отмечают – мотивацию и ценностное отношение к формированию просоциального поведения обучающихся. Определены ключевые аспекты современной миссии педагогического образования на основе кластеризации требований к профессиональной компетентности, ведущим личностным качествам, содержанию социальной миссии, а также значимости адаптации к меняющимся условиям.

Заключение. Высшее педагогическое образование имеет основополагающее значение для развития человеческого потенциала, равноправного и справедливого общества, содействия целям национального развития.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

педагогическое образование, просоциальное поведение, миссия образования, готовность к педагогической деятельности, трансформация образования, будущий учитель

Для цитирования: Ерошенкова Е. И., Остапенко С. И., Шитикова Е. В., Зангиев Д. В. Высшее педагогическое образование: просоциальные приоритеты, миссия и готовность к реализации в практической деятельности // Перспективы науки и образования. 2025. № 5. С. 26–41. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.2>

Поступила: 13.04.2024 | Одобрена: 14.06.2025 | Опубликовано: 31.10.2025

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Higher pedagogical education: prosocial priorities, mission and willingness to implement in practical activities

E. I. EROSHENKOVA, S. I. OSTAPENKO, E. V. SHITIKOVA, D. V. ZANGIEV

ABSTRACT

Introduction. The transformation of higher pedagogical education is associated with the solution of many tasks in demand by society, the state, man and his family, and is aimed at increasing the significance of the prestige of the profession of the teacher. Global challenges in the field of development of education require clarification of prosocial priorities and the real degree of readiness for their implementation after receiving future education teachers at the university. The insufficient empirical substantiation of the significance of priorities in the field of education has led to the need to replenish the identified gap.

The aim of the study is to clarify the priorities, the mission of modern pedagogical education and readiness for their implementation by future teachers to improve higher pedagogical education.

Methodology and research methods. The study involved 126 people (Russian Federation, Uzbekistan) at different stages. Initially, a team of performers of the state assignment of the National Research University "BelSU" (9 people; supervisor E.I. Eroshenkova) worked to create a questionnaire, which was used as the main tool. The questionnaire consisted of 4 closed (with the possibility of scaling, ranking) and 1 open question-task. Then, practicing teachers of schools in Belgorod and the region and teachers of the National Research University "BelSU" (21 people) were involved in discussing the text of the questionnaire. Then an online survey was carried out using Google Forms. It was attended by 96 experts from leading universities of Russia and Uzbekistan. At the final stage, the obtained results were understood. The free version of advanced artificial intelligence technologies Gpt-4o-mini, the keyword generator i2text.com served as additional tools for summarizing the results.

Results. It has been determined that the top three most important parameters for implementing pedagogical activity in modern conditions according to a 5-point school are: knowledge of the subject taught (4.88 points); humanism, respect for the individual, humanity (4.86 points); knowledge of teaching methods (4.78 points). The most popular in terms of the number of expert votes for the implementation of the goals of modern prosocial education are: goodwill (64 points), conscientiousness (56 points); maintaining standards of honesty and ethics (52 points); empathy (50 points); commitment, responsibility (52 points). Among the most important components of professional readiness of future teachers to implement prosocial functions of education, which received 4.34 points, experts note motivation and value attitude to the formation of prosocial behavior of students. The key aspects of the modern mission of pedagogical education are defined based on the clustering of requirements for professional competence, leading personal qualities, the content of the social mission, as well as the importance of adaptation to changing conditions.

Conclusion. Higher pedagogical education is fundamental to the development of human potential, an equal and fair society, to promote the goals of national development.

KEYWORDS

pedagogical education, prosocial behavior, a mission of education, readiness for pedagogical activity, education transformation, future teacher

For Citation: Eroshenkova, E. I., Ostapenko, S. I., Shitikova, E. V., & Zangiev, D. V. (2025). Higher pedagogical education: prosocial priorities, mission and willingness to implement in practical activities. *Perspektivy nauki i obrazovania = Perspectives of Science and Education*, (5), 26–41. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.5.2>

Received: 13 April 2025 | Approved: 14 June 2025 | Published: 31 October 2025

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

Вопросам трансформации современного педагогического образования, профессиональной подготовки будущего педагога, повышению значимости и престижа профессии учителя и уточнению его образа, востребованного обществом, государством, человеком и его семьей, в настоящее время уделяется особое значение. Глобальные вызовы в области развития образования, отраженные в цели 4 «Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года» [1], направлены на «обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех» к 2030 году [2]. Достижение обозначенной цели требует «реформы педагогики, основанной на компетентностях XXI века, и устойчивого образования педагогов через модель трансформативного обучения» [3, с. 57], перенастройки компетентностной модели выпускника педагогического вуза и всей системы образования [4], разработки в мировом пространстве ряда документов и политик, реализуемых и поддерживаемых в настоящее время в разных странах, при особой роли педагогического образования. Так, понимание значимости всестороннего углубления реформы строительства учительских отрядов в новую эпоху, как отмечает М. Zhou, отражено в ряде документов Китая («План действий по возрождению педагогического образования, 2018-2022 гг.» [5], «Модернизация образования в Китае 2035» [6] и пр.), направленных на ускорение профессионализации профессии учителя для продвижения модернизации образования в Китае [7]. В исследовании М. Zhou подчеркивается «необходимость повышения требований к обучению студентов педагогических вузов, которые являются одновременно «студентами» и потенциальными «учителями» в будущем, к их профессиональным качествам, которыми они должны обладать для своей педагогической карьеры» [7, с. 187]. Еще одним примером, отражающим значимость преобразований в современном педагогическом образовании, является система мер, принятая в обозначенном направлении в Индии, где с 2020 г. действует «Национальная политика в области образования» [8]. Основной целью этой политики «являются преобразующие изменения в педагогическом образовании, при ведущей роли инноваций и многопрофильного подхода для удовлетворения меняющихся образовательных потребностей, что предусматривает интеграцию технологий и содействие непрерывному профессиональному развитию, поощряя экспериментальное обучение, критическое мышление и адаптивность в программах подготовки учителей» [8, <https://www.mhrd.gov.in/portal/>]. Как отмечает профессор В.Р. Gaug, «необходима смена парадигмы в педагогическом образовании, способствуя созданию среды, в которой педагоги обладают разнообразными навыками для удовлетворения динамических потребностей учащихся и вносят вклад в общее улучшение системы образования» [9].

В российском обществе повышению престижа педагогической профессии, высшего педагогического образования способствуют не только увеличение бюджетных мест на педагогические направления подготовки, повышение баллов ЕГЭ при поступлении в университет, но и тщательная проработка нормативной базы в обозначенной области, ее уточнение, актуализация, появление новых документов и национальных проектов (среди наиболее известных, выделим: Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» [10]; указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» [11]; указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» [12]; распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года» [13]; распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р «Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года» [14]; национальные проекты «Образование» (до 2024 г.) [15], «Молодежь и дети» (с 2025 г.) [16] и др.). Ряд инициатив национального проекта «Молодежь и дети» («Все лучшее детям», «Педагоги и наставники», «Создание сети современных кампусов», «Университеты для поколения лидеров» и пр.) [16] прямо либо косвенно касаются совершенствования педагогического образования.

Вопросы понимания задач, содержания, организации современного педагогического образования отражаются в настоящее время в трудах Р.Х. Гильмеевой, Л.А. Шибанковой с точки зрения определения доминант и «особого места педагогических вузов в ландшафте вузов российской системы образования, их роли в формировании педагогической элиты и пространства образова-

ния вокруг человека» [17]; Е.Я. Ореховой, И.С. Даниловой в изучении «настоящего педагогических университетов будущего, которым предстоит сохранять и расширять национально-образовательные традиции и обогащать их профессиональный потенциал в постоянно меняющихся образовательных реалиях конкурентно ориентированного мира» [18, с. 343]; М.Т. Tatto, I. Menter в исследовании роли педагогического образования в повышении качества образовательных систем [19]; И.Р. Гафурова при размышлениях о современной миссии крупных университетских комплексов в педагогическом образовании, их «потенциала и способности к междисциплинарным исследованиям, учитывающим весь спектр возникших проблем, где ключевой целью является создание такой модели подготовки учителя, которая будет исследовательски ориентирована и направлена на формирование саморегулирующегося педагога, владеющего адаптивной и рефлексивной компетенциями» [20, с. 147]; С.В. Фроловой в контексте формирования профессионального мировоззрения современного учителя [21]; И.Я. Хазанова с акцентом на подготовку будущих учителей к воплощению дискусионности в образовательном процессе [22]; А. Шлейхер, утверждающего, что «современное педагогическое образование должно предоставить людям надежный компас и навигационные инструменты, чтобы найти свой собственный путь во все более сложном и изменчивом мире» [23, с. 59]. В этой связи особую значимость приобретает, по мнению Е.Ю. Левиной, О.В. Стукаловой, культуросообразность высшего педагогического образования, которая способна «обеспечить баланс технологизации и цифровизации образования, при учете приоритетности человека и гуманитарной направленности всей высшей школы» [24, с. 8].

Таким образом, существующая литература по педагогическому образованию подчеркивает эволюционный характер подготовки учителей и ее важную роль в формировании результатов образования [9]. Но, несмотря на обширность и многообразие обозначенных исследований, считаем недостаточным эмпирическое обоснование их выводов и результатов, что позволило сформулировать цель настоящего исследования.

Цель статьи – уточнение приоритетов, миссии современного педагогического образования и готовности к их реализации будущими учителями для совершенствования высшего педагогического образования.

МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Решение поставленной цели осуществлялось с опорой на методологию культурологического (И.Ф. Исаев) [25] и просоциального (Е.И. Ерошенкова) [26] подходов. С позиции культурологического подхода (И.Ф. Исаев), «именно культуросообразность содействует формированию устойчивых личностных характеристик будущих педагогов, включая смыслы и миссию избранной специальности, ценности профессии, а также концептуальное осознание студентом себя как подлинного профессионала» [25, с. 9]. Просоциальный подход позволяет «рассматривать педагогическое явление или феномен с точки зрения блага и пользы, связанных, с одной стороны, с обеспечением индивидуального и коллективного благополучия в интересах человека, семьи, общества и государства, а с другой – с расширением возможностей образования, педагогической помощи, ее субъектов в стимулировании долгосрочного развития личности обучающегося, гуманизации развивающей среды, солидарности общества» [26, с. 35].

При проведении исследования применялись методы анализа, обобщения, интерпретации, кластеризации информации; диагностические методы онлайн-опроса (с помощью Google Forms), экспертной оценки, математической обработки данных. В качестве инструментов обобщения полученных результатов выступали бесплатная версия передовых технологий искусственного интеллекта Gpt-4o-mini, генератор ключевых слов i2text.com.

Вопросы для опроса подбирались членами исследовательской команды из числа исполнителей государственного задания НИУ «БелГУ» на основе реализованных ранее задач проекта, проведенных опросов студентов; обсуждались в 3-х фокус-группах с привлечением педагогов-практиков школ г. Белгорода и области и преподавателей НИУ «БелГУ» (апрель – май 2024 г., всего 21 человек).

Анкета для опроса включала в себя 5 вопросов-заданий: 1-ое и 3-е задания – «Оцените значимость следующих параметров для осуществления педагогической деятельности в современных условиях» и «Оцените важность следующих составляющих профессиональной готовности

будущего педагога к реализации просоциальных функций образования» предполагали шкалирование по 5-балльной шкале, где 5 – очень значимо, 4 – значимо в достаточной степени, 3 – значимо в легкой степени, 2 – почти не значимо, 1 – совсем не значимо; 4-ое задание – «Оцените степень сформированности (по наблюдениям) у Ваших студентов – будущих педагогов следующих составляющих профессиональной готовности к реализации просоциальных функций образования» – было построено аналогичным образом и предполагало шкалирование, где 5 баллов – очень сформировано, 4 – сформировано в достаточной степени, 3 – сформировано в легкой степени, 2 – почти не сформировано, 1 – совсем не сформировано. 2-ое задание – «Выберите 10 наиболее значимых, на Ваш взгляд, качеств будущего педагога для реализации целей просоциального образования (направленного на благо и пользу обществу)» предполагало ранжирование при выборе из 30-ти возможных вариантов ответа. 5-ый вопрос – «Как Вы понимаете современную миссию профессиональной подготовки будущего педагога?» – был открытого типа и предполагал краткий ответ в виде 1-2 предложений. 6-ой пункт анкеты позволял написать комментарии после анкетирования для обратной связи при желании. Все вопросы-задания были оформлены с помощью Google Forms.

Онлайн-опрос осуществлялся в сентябре-октябре 2024 г., в нем приняли участие 96 экспертов. В их число вошли ведущие преподаватели Белгородского государственного национального исследовательского университета (НИУ «БелГУ», г. Белгород), Московского педагогического государственного университета (г. Москва), Курского государственного университета (г. Курск), Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (г. Владимир), Мелитопольского государственного университета (г. Мелитополь), Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета (г. Челябинск), Югорского государственного университета (г. Ханты-Мансийск), Российской академии народного хозяйства и государственной службы (г. Москва), Липецкого государственного педагогического университета (г. Липецк), Ташкентского педагогического университета им. Низами (г. Ташкент). Критериями экспертности были – публикационная активность преподавателя вуза (наличие 1-3 публикаций психолого-педагогической проблематики в «Белом списке» журналов; опыт участия в проектной деятельности и/или опыт работы в качестве спикера на 1-3 курсах повышения квалификации, вебинарах, круглых столах за 3 года; самообразование за 3 года, наличие 2-5 подтверждающих документов об участии в работе стратегических сессий, «точек кипения», прохождении курсов повышения квалификации, мастер-классов и пр. по проблемам педагогики высшей школы, преобразования образования и др.).

Среди экспертов в процентном соотношении были представители мужского пола – 18%, женского пола – 82%. По профилю – представители преимущественно преподаваемых естественно-научных – 2%; гуманитарных – 92%; социально-экономических – 2%; технологически – 2%, универсальных – 2% дисциплин. Характеризуя опыт профессионально-педагогической деятельности в вузе с будущими педагогами, отметим, что представленность экспертов была следующая: 0-5 лет – 26%; 6-10 лет – 9%; 11-20 лет – 15%; 21-30 лет – 24%; 31 и более лет – 26%. Причем, было важно изучить, был ли у экспертов опыт работы в других образовательных организациях помимо вуза (школа, детский сад, лагерь, дополнительное образование и пр.) за весь период трудовой деятельности). Такой опыт был – у 72% респондентов, не было – у 28% опрошенных. Дальнейший анализ полученной информации в обозначенном разрезе не выявил значимых отличий.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Проведенное онлайн-анкетирование позволило получить следующие результаты экспертной оценки. Так, по сути части 1-го задания, предполагающего оценку значимости отдельных параметров осуществления педагогической деятельности в современных условиях, эксперты из 50-ти предложенных для шкалирования по 5-балльной системе к наиболее значимым отнесли: владение преподаваемым предметом – 4,88 б.; гуманизм, уважение к личности, человечность – 4,86 б.; владение методикой преподавания – 4,78 б.; высокая общая и профессиональная культура – 4,77 б.; мастерство профессиональное – 4,73 б.; коммуникабельность, общительность – 4,65 б.; добросовестность – 4,64 б.; интеллект – 4,61 б.; объективность – 4,61 б.; справедливость – 4,60 б. Наименьшее число баллов получили: доверчивость – 3,14 б.; спортивность – 3,10 б.; активность в социальных сетях – 3,08 б.; экономность – 3,05 б.

По 2-ому пункту анкеты для реализации целей современного просоциального образования безусловным лидером в ответах экспертов стало качество – доброжелательность, которое получило 64 выбора. Во 2-ую группу лидеров (более 50-ти выборов) вошли: добросовестность – 56; поддержание стандартов честности и этичности – 52; эмпатия – 50; обязательство, ответственность – 52 выбора. В 3-ей группе (более 40-а выборов) оказались: уверенность в себе – 47; справедливость – 49; сотрудничество – 46; способность работы в команде – 42 выбора. Реже всего (менее 10-ти выборов) эксперты выбирали: настойчивость – 9; создание и поддержание связей – 10; управление изменениями – 4. Отметим, что, несмотря на количество выборов, все предложенные для выбора качества были отмечены экспертами, не было таких, которые бы «выпадали» из предложенной системы качеств. Это подчеркивает высокую степень связности качеств между собой.

По 3-ему и 4-ому заданиям, что касается изучения важности и реальной сформированности у будущих педагогов (по мнению экспертов) отдельных составляющих профессиональной готовности к реализации просоциальных функций образования по 5-балльной шкале, были получены следующие результаты (см. рис.).

Рисунок Важность и сформированность у будущих педагогов (по мнению экспертов) составляющих профессиональной готовности к реализации просоциальных функций образования по 5-балльной шкале

Среди наиболее важных эксперты отмечают – мотивацию формирования просоциального поведения обучающихся, ценностное отношение к формированию просоциального поведения обучающихся, знание психологических основ формирования просоциального поведения обучающихся, осведомленность в просоциальных (социально-педагогических) функциях образования, а также владение методикой целеполагания и планирования в формировании просоциальности (в т. ч. помогающих стратегий) обучающихся. Наиболее же «проработаны» у студентов – осознание значимости просоциальности (реализации социально-педагогических функций) образования в долгосрочной перспективе, ценностное отношение к формированию просоциального поведения обучающихся, мотивация формирования просоциального поведения обучающихся, опыт формирования гражданской активности обучающихся в вузе / школе, осведомленность в просоциальных (социально-педагогических) функциях образования. Наименее – опыт применения технологий формирования просоциальности, помогающего поведения, владение методикой диагностирования и оценивания просоциальности обучающихся, владение техникой отбора содержания, форм и методов просоциального образования.

Помимо этого в задачи опроса входило уточнение понимания и видения экспертами современной миссии профессиональной подготовки будущего педагога. Для этого был предложен соответствующий открытый вопрос и рекомендация ответить на него кратко, 1-2 предложениями. Из 96 экспертов – 2 человека (2%) ответили, что они «никак» не видят миссию профессиональной подготовки будущего педагога (что вызывает большие вопросы); остальные – 94 человека (98%) дали свои содержательные ответы. Например, *«современная миссия профессиональной подготовки будущего педагога заключается в формировании высококвалифицированных специалистов, способных эффективно решать образовательные и воспитательные задачи, а также адаптироваться к быстро меняющимся условиям и требованиям общества»*; *«будущий педагог должен воспитываться как реализатор государственной политики в сфере образования, понимать ценностные установки воспитания личности в РФ, патриота, гражданина своей страны»*; *«будущих педагогов обязательно станут обучать цифровым компетенциям, чтобы они могли работать в смешанном формате, а также умели не только применять, но и проектировать цифровые образовательные ресурсы. Формирование профессиональной готовности будущего педагога с учетом современных вызовов развития общества, личности, образования»*; *«конечным результатом профессиональной подготовки будущего педагога, на мой взгляд, являются знание своего предмета, определенный уровень междисциплинарной эрудиции, умение найти подход к коллективу учащихся и каждому учащемуся в отдельности, развитое креативное мышление и уверенное пользование современными цифровыми технологиями»*; *«педагог должен быть готов формировать здоровый коллектив и воспитывать социально ответственную личность»*; *«подготовка специалиста, обладающего глубокими знаниями по предмету, способного к саморазвитию. Воспитание культурного человека, способного к эмпатии, патриота и гуманиста»* и др. К этим ответам 3 человека (3%) в комментариях для обратной связи, которые можно было дать по желанию отметили, что это «Важно», что «Развитие позитивно ориентированной личности профессионала-педагога на мир социума культуры должно быть организовано в целостном педагогическом процессе вуза в лично-ориентированной гуманистической парадигме», «С удовольствием готова и открыта к диалогу и к обратной связи».

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ полученных результатов экспертного мнения позволил оценить их с точки зрения инновационности в сложившейся научной-педагогической парадигме мирового знания. В целом, подтвердилась значимость и влияние преподавания, в целом, и подготовки будущего педагога, в частности, что соотносится с исследованием авт. R.J. Collie, J.D. Shapka, N.E. Perry and A.J. Martin о благополучии учителя, изучении его компонентов и практической шкалы [27].

Результаты, полученные при оценке экспертами отдельных параметров осуществления педагогической деятельности, подчеркнули приоритетность предметно-методической подготовки будущих учителей в современных условиях. К подобному выводу пришел в своих исследованиях и R. Yarmatov (2024), который обосновал «важность профессионально-методической подготовки будущих учителей истории в развитии их критического мышления, совершенствовании исследовательских навыков и практического применения исторических знаний» [28, с. 283]. Помимо

этого, эксперты, принимающие участие в проведенном нами исследовании, указали на ведущую роль общей и профессиональной культуры будущих учителей в их профессиональной подготовке. Данный вывод поддерживается нами и коррелирует с результатами, представленными в труде авт. G. Kantayeva, A. Baltynova, A. Dossanova, A. Ainash, F. Ospanova о роли внутренней, профессиональной и дидактической культуры учителя как педагогического идеала его целостной личности [29]. Авторами «подчеркивается, что дидактическая культура играет двойную роль в формировании профессиональной идентичности и компетентности учителя. Она не только обеспечивает основу для его внешнего профессионального имиджа, но и способствует внутренней культуре, которая стимулирует саморазвитие и саморегуляцию. Эта внутренняя культура является важнейшим компонентом профессиональной и педагогической культуры, позволяя учителям достигать и поддерживать высокий уровень компетентности» [29, с. 2204].

Один из параметров, получивших наименьшую оценку в проведенном нами исследовании, по мнению экспертов, был параметр «активность в социальных сетях». Видимо, для получения более точных результатов по оценке данного параметра, необходимо было уточнить контекст использования социальных сетей будущими педагогами. Например, в статье авт. M. Macià, I. García (2018) говорится о связующих возможностях социальных сетей в профессиональном развитии учителей [30]. В исследовании P. Marcelo-Martínez, C. Yot-Domínguez, C. Yanes Cabrera (2020) обосновано, что «будущие педагоги используют социальные сети для трех основных целей: для поиска ресурсов и людей, у которых можно учиться, в качестве средства академического обучения и в качестве инструмента взаимной поддержки» [31, с. 83]. Также в обозначенном исследовании испанские ученые «обнаружили заметные различия в зависимости от возраста и уровня образования, к которому они готовятся: молодые учителя, получающие степень бакалавра, воспринимают причины более позитивно, чем учителя старшего возраста, обучающиеся по программе магистратуры» [31, с. 100] и приходят к выводу, что «необходимость интеграции знаний и использования социальных сетей в программы начальной подготовки учителей является полезными инструментами для учителей, способных поддерживать связь с обществом в XXI веке» [31, с. 101].

Анализ качеств, а также составляющих профессиональной готовности, в наибольшей степени способствующих реализации просоциальных функций и приоритетов современного образования, показал соотнесенность полученных результатов с исследованиями авт. T. Yada, E. Räikkönen, K. Imai-Matsumura, H. Shimada, R. Koike, and A.-K. Jäppinen о «посреднической роли просоциальности, которая определяется с точки зрения помощи и принесения пользы другим, между сотрудничеством учителей и их намерениями текучести кадров» [32]. Авторы утверждают, что «сотрудничество учителей способствует снижению текучести кадров через просоциальность; чтобы усилить просоциальное влияние учителей, следует рассмотреть больше возможностей для реализации их сотрудничества» [32, с. 535]. Помимо этого, вызывает интерес исследование авт. J.N. Ma, R.B. Nalipay, S.S. King, S. Yeung, C.S. Chai, M. S.-Y. Jong, в котором изучается «личная (инструментальная) и социальная (просоциальная) мотивация учителей в странах и регионах с восточной (Япония, Корея, Сингапур, Шанхай и Тайбэй) и западной (Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и Соединенные Штаты Америки) культурами» [33, с. 460]. Авторы «проверили модели инструментальной и просоциальной мотивации для прогнозирования трех показателей качества преподавания (ясность инструкций, управление классом и когнитивная активация) с учетом демографических характеристик (возраст, пол, уровень образования и опыт преподавания)» [33, с. 453]. Результаты обозначенного исследования показали, что «инструментальная мотивация предсказывает ясность обучения на Востоке и управление классом, как на Востоке, так и на Западе; однако просоциальная мотивация оказалась более последовательным предиктором всех показателей качества преподавания, за исключением управления классом на Западе, в разных культурах» [33, с. 454]. Применительно к нашему исследованию, согласимся с авторами обозначенной статьи в том, что просоциальная мотивация будущих учителей нацелена на пользу другим, вносит вклад в развитие общества и должна учитываться для совершенствования педагогического образования и понимания качества преподавания в различных культурных контекстах.

Напомним, что по данным, полученным в ходе опроса экспертов (см. рисунок), был выявлен «разрыв» между идеальным представлением и реальной картиной, наблюдаемой на практике при работе с будущими педагогами в просоциальном контексте. По нашему мнению, практически все направления просоциального педагогического образования нуждаются в проработ-

ке и совершенствовании. Роль осознания будущими педагогами значимости просоциальности (реализации социально-педагогических функций) образования в долгосрочной перспективе, ценностного отношения к формированию просоциального поведения обучающихся, мотивации формирования просоциального поведения обучающихся, осведомленности в просоциальных функциях образования подтверждается и в исследовании авт. J. Brouwer, M.C. Engels из Нидерландов: «наличие у будущих педагогов просоциальных установок положительно сказывается на их умении адаптироваться к университетской жизни, способствуют включению в дружеские и поисковые сети» [34, с. 567]. О роли просоциальных навыков учителей и их влиянии на мышление, творческий интеллект, эмоции и успеваемость учащихся средних школ на уроках физкультуры говорится в исследовании авт. R. Trigueros, M. García-Tascón, A.M. Gallardo, A. Alías, J.M. Aguilar-Parra [35], что положительно коррелирует с результатами, полученными нами в ходе проведения экспертной оценки. Эта информация, безусловно, очень важна и будет использована при разработке технологии просоциального педагогического образования в вузе как долгосрочного инвестирования в развитие человеческого капитала, помогающих стратегий, солидарного общества.

Решением проблемы с устранением или уменьшением «разрывов» между осознанием важности и реальной сформированностью у будущих педагогов (по мнению экспертов) составляющих профессиональной готовности к реализации просоциальных функций образования мы видим в том числе, в овладении будущими педагогами различными технологиями и моделями просоциального образования. Считаем, что одной из таких технологий может стать коучинг, обоснованный авт. S.E. Kabulova, как «инновационный инструмент и методика для улучшения подготовки учителей, поощрения рефлексивных практик и содействия персонализированному профессиональному развитию» [36, с. 141]. Действенной для решения обозначенной проблемы может стать «модель просоциального класса», описанная в исследовании авт. P.A. Jennings, T.L. Hofkens, S.S. Braun, P.Y. Nicholas-Hoff, H.H. Min and K. Cameron, предполагающая, что «социальные и эмоциональные компетенции учителей играют решающую роль в создании и поддержании класса, где каждый чувствует себя в безопасности, связанным и вовлеченным в обучение» [37, с. 80]. Еще одной рекомендацией, которая дополнит проведенное нами исследование, считаем на основе мнения авт. S. Yotyodying, S. Dettmers, K. Jonkmann, соблюдение баланса просоциальности и благополучия учителей на работе при посреднической роли вовлеченности учителей в партнерство семьи и школы [38]. Как отмечается в исследовании, «просоциально ориентированные люди склонны совершать просоциальные действия, и эти действия, как правило, способствуют социальной связи, эффективной коммуникации и образовательному сотрудничеству, тем самым способствуя благополучию» [38, с. 1414]. Одним из эффектов такого взаимодействия, по мнению M.L. Phan, T.L. Renshaw, M.M. Domenech Rodríguez et al., станет снижение стресса у самих учителей, повышение их способности к преодолению трудностей, а также улучшение поведения обучающихся в классе [39].

Далее отметим, что работа по обобщению высказываний экспертов с выделением основных их аспектов современной миссии педагогического образования на основе контент-анализа открытых ответов оказалась достаточно затруднительной, тем не менее, были выделены основные группы смысловых единиц в анализируемых высказываниях: «вклад в общество, государство», «вызовы», «высокая квалификация, профессионализм», «коллектив», «культура», «патриотизм, гражданственность», «помощь, поддержка», «самообразование и саморазвитие», «социальная ответственность», «среда», «ценности», «цифровизация» (выстроены по алфавиту).

Уточнение содержательно-судебной наполненности приведенных экспертами высказываний привело к необходимости обращения к другому инструменту обобщения с помощью технологий искусственного интеллекта – Gpt-4o-mini, который экспертной мнение сформулировал следующим образом: *«Основная характеристика, представленная в приведённом тексте, заключается в формировании будущих педагогов как высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к современным вызовам, эффективно решать образовательные задачи, развивать критическое и творческое мышление у обучающихся, а также воспитывать в них патриотизм, социальную ответственность и гражданскую позицию. Педагоги должны быть профессионально подготовлены, обладать глубокими знаниями в своей предметной области и современными цифровыми компетенциями, уметь передавать знания и поддерживать своих учеников в их развитии. Важными аспектами подготовки являются личностное развитие, стремление к самообразованию и надлежащие моральные ценности, что должно способствовать формированию*

гармонично развитой и ответственной личности в условиях изменяющегося социального контекста» (<https://gptdaisy.com/chat/auth/>).

Загрузка высказываний экспертов на сайт генератора ключевых слов (<https://www.i2text.com/ru/ai-keyword-generator>) позволила получить следующий ответ, сгенерированный с помощью технологий искусственного интеллекта: «Ваш текст отлично отражает многогранность и сложность миссии подготовки современного педагога. Я выделил несколько ключевых аспектов: **1. Профессиональная компетентность:** глубокое знание предмета и владение современными методиками преподавания; умение использовать информационные технологии в образовательном процессе; готовность к постоянному профессиональному развитию и адаптации к изменениям. **2. Личностные качества:** ответственность, трудолюбие, эмпатия, стрессоустойчивость; способность к критическому мышлению, коммуникабельность, лидерские качества; гражданская позиция, патриотизм, высокие моральные ценности. **3. Социальная миссия:** формирование всесторонне развитой личности у обучающихся; воспитание гражданственности, уважения к культуре и истории; способствовать развитию критического мышления и социальной активности у учеников. **4. Адаптация к меняющимся условиям:** готовность работать в динамично изменяющейся социальной среде и образовательном пространстве; умение использовать инновационные подходы к обучению; создание условий для индивидуального развития каждого ученика».

Отметим, что полученные выводы, обладая определенной целостностью и научной новизной, подтверждаются в отдельных исследованиях, касающихся изучения компетенций учителей в области социального и эмоционального обучения, убеждения и ассоциации учителей социальной справедливости с просоциальным поведением детей и вовлеченностью в жизнь общества [40]; приоритетности развития у будущих учителей в рамках педагогических программ эмоционального интеллекта и критического мышления [41]; роли искусственного интеллекта и цифровых технологий в образовании [42]; о том, что «искусственный интеллект следует использовать разумно и только тогда, когда он не оказывает отрицательного влияния на образовательные и профессиональные занятия» [43]; пилотного исследования, связанного с получением ответа на вопрос, как творческое решение проблем может быть связано с просоциальной мотивацией [44]; определением эмпатии и методов преподавания в средней школе и утверждением, что «самая важная часть эмпатии – это...способность помочь» [45, с. 1]; предложением того, что в программы подготовки учителей необходимо интегрировать стратегии, которые одновременно способствуют критическому мышлению и эмоциональному интеллекту, поскольку оба навыка необходимы современному профессионалу, чье первичное образование должно улучшить академическую успеваемость [46, с. 152]; изучением «более широкого спектра стратегий регуляции эмоций и оценки их долгосрочное воздействие в различных образовательных и культурных контекстах, чтобы лучше адаптировать вмешательства к конкретным учебным средам» [47, с. 342]; содействием саморефлексии студентов, «позволяющей предвосхищать их потребности в обучении: ориентировать деятельность на идентификацию науки, присутствующей в обществе, и работать над способами ее включения в их будущее обучение» [48]; переосмыслением «миссии современного педагогического образования, где на первый план выступает развитие личностного потенциала в совокупности с аксиологическими ориентирами, проявляющимися в способности личности к экзистенциальному самоопределению» [49].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Образование имеет основополагающее значение для развития человеческого потенциала, равноправного и справедливого общества, содействия целям национального развития. Обновление нормативной базы, приоритетов и доминант высшего педагогического образования, его эффективная реализация, перенастройка компетентностной модели будущего педагога способствуют всеобщему высококачественному образованию и являются лучшим путем вперед для совершенствования талантов и максимизации ресурсов на благо личности, общества, страны и мира.

На основе проведенного теоретического и эмпирического исследования, анализа результатов экспертного мнения было уточнено современное понимание целевых ориентиров педагогического образования и вузов, осуществляющих профессиональную подготовку будущих учителей как надежного компаса, чтобы найти свой собственный путь во все более сложном и изменчивом

мире, в формировании педагогической элиты, и пространства образования вокруг человека, в обеспечении баланса технологизации и цифровизации образования.

Оценка значимости отдельных параметров осуществления педагогической деятельности в современных условиях выявила в качестве приоритетных – владение преподаваемым предметом и методикой преподавания; гуманизм, уважение к личности, человечность; высокая общая и профессиональная культура; мастерство профессиональное; коммуникабельность, общительность; добросовестность; интеллект; объективность и справедливость. Безусловными лидерами для реализации целей современного просоциального образования в ответах экспертов стали качества – доброжелательность, добросовестность, поддержание стандартов честности и этичности, эмпатия, обязательство и ответственность, уверенность в себе, справедливость, сотрудничество, способность работы в команде. Оценка содержательных доминант просоциальной направленности подготовки будущих педагогов выявила особую значимость мотивации, ценностного отношения к формированию просоциального поведения обучающихся, знания психологических основ формирования просоциального поведения обучающихся, осведомленности в просоциальных) функциях образования, а также владения методикой целеполагания и планирования в формировании просоциальности (в т. ч. помогающих стратегий) обучающихся.

Использование технологий искусственного интеллекта при обработке результатов экспертного мнения позволило представить уточненное экспертное видение миссии профессиональной подготовки будущего учителя в современных условиях, которая заключается в формировании будущих педагогов как высококвалифицированных специалистов, способных адаптироваться к современным вызовам, эффективно решать образовательные задачи, развивать критическое и творческое мышление у обучающихся, воспитывать в них патриотизм, социальную ответственность и гражданскую позицию; а также определить ключевые ее аспекты, характеризующие профессиональную компетентность, ведущие личностные качества, содержание социальной миссии, а также значимость адаптации к меняющимся условиям.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

Исследование выполнено в рамках Государственного задания НИУ «БелГУ» на 2023-2025 гг. № FZWG-2023-0017 «Разработка концепции просоциального педагогического образования в вузе как долгосрочное инвестирование в развитие человеческого капитала, помогающих стратегий, солидарного общества».

ЛИТЕРАТУРА

1. Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года. Цели в области устойчивого развития. Организация объединенных наций. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> (дата обращения: 21.03.25)
2. Цель 4: Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможности обучения на протяжении всей жизни для всех. Цели в области устойчивого развития. Организация объединенных наций. URL: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/> (дата обращения: 21.03.25)
3. The 21st century Competence-based-pedagogy Reform and Sustainable Teacher Education through transformative Learning model // Gen-multidisciplinary journal of Sustainable Development. 2024. Vol. 2. No. 2. P. 57-68. URL: <https://gmjdsd.org/journal/index.php/gmjdsd/article/view/45> (дата обращения: 15.03.25)
4. Bachelor of education model: integration of approaches / E.N. Krolevetskaya, I.F. Isaev, E I. Eroshenkova, E. Karabutova // Perspectives of Science and Education. 2021. No. 3(51). P. 55-69. DOI 10.32744/pse.2021.3.4.
5. MOE releases Action Plan for Revitalizing Teacher Education (2018-2022). Ministry of Education of the People's Republic of China. URL: http://en.moe.gov.cn/News/Top_News/201809/t20180910_348014.html (дата обращения: 15.03.25)
6. China issues plans to modernize education (by 2035). Ministry of Education of the People's Republic of China. URL: http://en.moe.gov.cn/news/press_releases/201902/t20190226_371200.html (дата обращения: 15.03.25)
7. Zhou M. Dilemmas and Countermeasures of Teacher Professional Development of Teacher Education in

- China: Case Study of Hubei Normal University eilin Zhou // *Frontiers in Educational Research*. 2024. Vol. 7. Issue 12. P. 187-192. DOI: 10.25236/FER.2024.071226. URL: <https://francis-press.com/uploads/papers/0mzI7MV3sav7BB82FWsiTqA95zba3iyxtJC3Atgy> (дата обращения: 12.03.25)
8. National Education Policy-2020. Ministry of Human Resource Development. Government of India. URL: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf (дата обращения: 12.03.25)
 9. Gaur B.P. Innovation and new reforms in teacher education as per National Education Policy-2020 // *Royal Thrive*. 2024. Vol. 1. Issue 1. URL: https://royaleducationalinstitute.com/uploads/relimg/1724826061-1721385074-1_BPGaur_Article_01-10.pdf (дата обращения: 12.03.25)
 10. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698> (дата обращения: 12.03.25)
 11. Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года». Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (дата обращения: 12.03.25)
 12. Указ Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Президент России. URL: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (дата обращения: 12.03.25)
 13. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об утверждении Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjzhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/> (дата обращения: 12.03.25)
 14. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р «Об утверждении Концепции подготовки педагогических кадров для системы образования на период до 2030 года». Законы, кодексы и нормативно-правовые акты Российской Федерации. URL: <https://legalacts.ru/doc/rasporjzhenie-pravitelstva-rf-ot-24062022-n-1688-r-ob-utverzhdenii/> (дата обращения: 12.03.25)
 15. Национальный проект «Образование». Минпросвещения России. URL: <https://edu.gov.ru/national-project/about/> (дата обращения: 12.03.25)
 16. Национальный проект «Молодежь и дети». Правительство России. URL: <http://government.ru/rugovclassifier/914/about/> (дата обращения: 12.03.25)
 17. Gilmeeva R., Shibankova L. Humanistic orientation of higher education as a new vector of its development // *Delivering Impact in Higher Education Learning and Teaching: Enhancing Cross-Boarder Collaborations (DIHEL2021): Materials of International Scientific Conference, 2021*. Vol. 99. 8 March. URL: <https://doi.org/10.1051/shsconf/20219901023> (дата обращения: 12.03.25)
 18. Орехова Е.Я., Данилова И.С. Настоящее педагогических университетов будущего // *Образовательное пространство в информационную эпоху: Сборник научных трудов. Международная научно-практическая конференция, Москва, 08 июня 2021 года / Под ред. Ивановой С.В. Москва: ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО», 2021. С. 342-348.*
 19. Tatto M., Menter I. Knowledge, Policy and Practice in Teacher Education: A Cross-National Study // *Work carried out by an International Research Network of the World Education Research Association*. 2019. DOI: 10.5040/9781350068711.
 20. Гафуров И.Р. Современная миссия крупных университетских комплексов в педагогическом образовании // *Образование и саморазвитие*. 2021. Т. 16. № 3. С. 146-151. DOI: 10.26907/esd.16.3.21R.
 21. Фролова С.В. Социокультурные факторы формирования профессионального мировоззрения современного учителя: вызовы нового мира образования // *Вестник Мининского университета*. 2022. Т. 10. № 2. С. 3. DOI: 10.26795/2307-1281-2022-10-2-3
 22. Хазанов И.Я. Дискуссионность как принцип педагогического образования: методологические аспекты и практическая реализация // *Вестник Мининского университета*. 2023. Т. 11, № 2. С. 7. DOI: 10.26795/2307-1281-2023-11-2-7
 23. Schleicher A. Educating Learners for Their Future, Not Our Past 7 // *ECNU Review of Education*. 2018. Vol. 1. No. 1. P. 58-75. <https://doi.org/10.30926/ecnuroe2018010104>
 24. Левина Е.Ю., Стукалова О.В., Прокофьева Е.Н. Культуросообразность как целевой ориентир развития высшего педагогического образования // *Казанский педагогический журнал*. 2022. № 3 (152). С. 8-18. DOI: 10.51379/KPJ.2022.153.3.001
 25. Исаев И.Ф. Культурологический подход к исследованию проблем профессионализма педагога // *Сибирский педагогический журнал*. 2006. № 4. С. 32-36.
 26. Ерошенкова Е.И. Идеи просоциального подхода к развитию образования // *Ярославский педагогический вестник*. 2021. № 5(122). С. 27-37. DOI 10.20323/1813-145X-2021-5-122-27-37.
 27. Collie R.J., Shapka J.D., Perry N.E., Martin A.J. Teacher wellbeing: exploring its components and a practice-oriented scale // *Journal of Psychoeducational Assessment*. 2015. Assess 33. P. 744-756. DOI: 10.1177/0734282915587990
 28. Yarmatov R. The Importance of Professional Methodological Training in Improving the Academic and Scientific Research Work of Future History Teachers // *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*. 2024. Vol. 5. No 9. P. 283-286. <https://doi.org/10.37547/mesmj-V5-I9-39>
 29. Kantayeva G., Baltynova A., Dossanova A., Alzhanova A., Ospanova F. Pedagogical basis of the development of future teachers' didactic culture: Key components of formation // *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, Innovative Research Publishing*. 2025. Vol. 8 (1). P. 2203-2212.
 30. Macià M., García I. Professional development of teachers acting as bridges in online social networks // *Research in Learning Technology*. 2018. Vol. 26. DOI: 10.25304/rlt.v26.2057
 31. Marcelo-Martínez P., Yot-Domínguez C., Yanes Cabrera C. Connected outside, disconnected inside. Social Networks in initial teacher training // *RIED – Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*. 2025. Vol.

- 28(1). P. 83-101. <https://doi.org/10.5944/ried.28.1.41343>
32. Yada T., Räikkönen E., Imai-Matsumura K., Shimada H., Koike R., Jäppinen A.-K. Prosociality as a mediator between teacher collaboration and turnover intention // *International Journal of Educational Management*. 2020. Vol. 34. No. 3. P. 535-548. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2018-0309>
 33. Ma J.N., Nalipay R.B., King S.S., Yeung, S., Chai C.S., Jong M. S.-Y. Why do I teach? Teachers' instrumental and prosocial motivation predict teaching quality across East and West // *British Journal of Educational Psychology*. 2022. Vol. 93, Issue 2. P. 453-466. <https://doi.org/10.1111/bjep.12568>
 34. Brouwer, J., Engels M.C. The role of prosocial attitudes and academic achievement in peer networks in higher education // *European Journal of Psychology of Education*. 2022. Vol. 37. P. 567-584. <https://doi.org/10.1007/s10212-020-00526-w>
 35. Trigueros R., García-Tascón M., Gallardo A.M., Alías A., Aguilar-Parra J.M. The Influence of the Teacher's Prosocial Skills on the Mindwandering, Creative Intelligence, Emotions, and Academic Performance of Secondary Students in the Area of Physical Education Classes // *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2020. Vol. 17(4). P. 1437. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041437>
 36. Kabulova S.E. Enhancing the Professional Preparation of Future Teachers Through Coaching Technologies // *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*. 2024. Vol. 2(12). P. 141-144. URL: <http://webofjournals.com/index.php/12/article/view/2733> (дата обращения: 23.02.2025)
 37. Jennings P.A., Hofkens T.L., Braun S.S., Nicholas-Hoff P.Y., Min H.H., Cameron K. Teachers as Prosocial Leaders Promoting Social and Emotional Learning / Yoder N. and Skoog-Hoffman A. (Ed.) // *Motivating the SEL Field Forward Through Equity (Advances in Motivation and Achievement, Vol. 21)*. Emerald Publishing Limited, Leeds, 2021, P. 79-95. <https://doi.org/10.1108/S0749-742320210000021006>
 38. Yotyodying S., Dettmers S., Jonkmann K. Teachers' prosociality and well-being at work: The mediating role of teacher engagement in family-school partnerships // *Social Psychology of Education*. 2024. Vol. 27. P. 1413-1430. <https://doi.org/10.1007/s11218-023-09873-0>
 39. Phan M.L., Renshaw T.L., Domenech Rodríguez M.M. et al. Evaluating the Effects of a Teacher-Implemented Mindfulness-Based Intervention on Teacher Stress and Student Prosocial Behavior // *Contemp School Psychol*. 2025. January. <https://doi.org/10.1007/s40688-025-00540-z>
 40. Garner P.W., Legette K.B. Teachers' Social Emotional Learning Competencies and Social Justice Teaching Beliefs and Associations with Children's Prosocial Behavior and Community Engagement // *Child Youth Care Forum*. 2024. Vol. 53. P. 1037-1059. <https://doi.org/10.1007/s10566-023-09784-3>
 41. Palma-Luengo M., Martin N.L.-S., Ossa-Cornejo C. Emotional Intelligence and Critical Thinking: Relevant Factors for Training Future Teachers in a Chilean Pedagogy Program // *Journal of Intelligence*. 2025. Vol. 13 (2). P. 17. <https://doi.org/10.3390/jintelligence13020017>
 42. Платов А.В., Гаврилина Ю.И. Искусственный интеллект в образовании: эволюция и барьеры // *Научный результат. Педагогика и психология образования*. 2024. Т. 10. № 1. С. 26-43. DOI 10.18413/2313-8971-2024-10-1-0-3.
 43. Musoyeva A.B. Modern Educational System and Innovative Teaching Solutions // *The Efficient use of Artificial Intelligence in Enhancing the Research Competence of Prospective Educators*. 2024. Vol. 1. No. 4. UPL: <https://esiconf.org/index.php/MESAS/article/view/1278> (дата обращения: 12.02.25)
 44. Paek S.H., Katz-Buonincontro J., Park H.J., Osuagwu O., Hurwich T., How might creative problem-solving be related to prosocial motivation? An exploratory pilot study // *Learning and Individual Differences*. 2025. Vol. 118, P. 102606, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102606>
 45. Pfister T.A., Rimm-Kaufman S.E., Deutsch N.L., Sandilos L.E. The most important part of empathy is...being able to help: Empathy definitions and teaching practices in middle school // *Applied Developmental Science*. 2024. P. 1-20. <https://doi.org/10.1080/10888691.2024.2359686>
 46. MacCann C., Yixin J., Luke B., Kit S.D., Bucich M., Minbashian A. Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis // *Psychological Bulletin* 2020. Vol. 146. P. 150-186. <http://dx.doi.org/10.1037/bul0000219>
 47. Wang Y., Zai F., Zhou X. The Impact of Emotion Regulation Strategies on Teachers' Well-Being and Positive Emotions: A Meta-Analysis // *Behavioral Sciences*. 2025. Vol. 15 (3). P. 342. <https://doi.org/10.3390/bs15030342>
 48. Vílchez J.E., Vílchez-González J.M., Campillos R. et al. Pre-service Teachers' Progression in Incorporating Science in Social Context in the Classroom // *Science & Education*. 2024. November. <https://doi.org/10.1007/s11191-024-00578-0>
 49. Isaev E.A. Pedagogical support of existential selfdetermination as a practice of developing future teacher's personal potential // *Research Result. Pedagogy and Psychology of Education*. 2024. Vol. 10 (2). P. 25-33. DOI: 10.18413/2313-8971-2024-10-2-0-3.

REFERENCES

1. The 2030 Agenda for Sustainable Development. Sustainable Development Goals. United Nations. Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/about/development-agenda/> (accessed 21 March 2025)
2. Goal 4: Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. Sustainable Development Goals. United Nations. Available at: <https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/education/> (accessed 21 March 2025)
3. The 21st century Competence-based-pedagogy Reform and Sustainable Teacher Education through transformative Learning model. *Gen-multidisciplinary journal of Sustainable Development*, 2024, vol. 2. no. 2. pp. 57-68. Available at: <https://gmjds.org/journal/index.php/gmjds/article/view/45> (accessed 15 March 2025)
4. Bachelor of education model: integration of approaches / E.N. Krolevetskaya, I.F. Isaev, E I. Eroshenkova,

- E. Karabutova. *Perspectives of Science and Education*, 2021, no. 3(51), pp. 55-69. DOI: 10.32744/pse.2021.3.4.
5. MOE releases Action Plan for Revitalizing Teacher Education (2018-2022). Ministry of Education of the People's Republic of China. Available at: http://en.moe.gov.cn/News/Top_News/201809/t20180910_348014.html (accessed 15 March 2025)
 6. China issues plans to modernize education (by 2035). Ministry of Education of the People's Republic of China. Available at: http://en.moe.gov.cn/news/press_releases/201902/t20190226_371200.html (accessed 15 March 2025)
 7. Zhou M. Dilemmas and Countermeasures of Teacher Professional Development of Teacher Education in China: Case Study of Hubei Normal University eilin Zhou. *Frontiers in Educational Research*, 2024, vol. 7, no 12, pp. 187-192. DOI: 10.25236/FER.2024.071226. Available at: <https://francispress.com/uploads/papers/0mzI7MV3sav7BB82FWsiTqA95zba3iyxtJC3Atgy> (accessed 12 March 2025)
 8. National Education Policy-2020. Ministry of Human Resource Development. Government of India. Available at: https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/NEP_Final_English_0.pdf (accessed 12 March 2025)
 9. Gaur B.P. Innovation and new reforms in teacher education as per National Education Policy-2020. *Royal Thrive*, 2024, vol. 1, no 1. Available at: https://royaleducationalinstitute.com/uploads/relimg/1724826061-1721385074-1_BPGaur_Article_01-10.pdf (accessed 12 March 2025)
 10. Federal Law of December 29, 2012 No. 273-FZ "On Education in the Russian Federation". President of Russia. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/36698> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 11. Decree of the President of the Russian Federation of July 21, 2020 No. 474 "On the national development goals of the Russian Federation for the period up to 2030". President of Russia. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/45726> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 12. Decree of the President of the Russian Federation of November 9, 2022 No. 809 "On approval of the Fundamentals of state policy for the preservation and strengthening of traditional Russian spiritual and moral values." President of Russia. Available at: <http://www.kremlin.ru/acts/bank/48502> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 13. Order of the Government of the Russian Federation of May 29, 2015 No. 996-r "On approval of the Strategy for the development of education in the Russian Federation for the period up to 2025". Laws, codes and regulatory legal acts of the Russian Federation. Available at: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-29052015-n-996-r/> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 14. Order of the Government of the Russian Federation of June 24, 2022 No. 1688-r "On approval of the Concept for the training of teaching staff for the education system for the period up to 2030". Laws, codes and regulatory legal acts of the Russian Federation. Available at: <https://legalacts.ru/doc/rasporjazhenie-pravitelstva-rf-ot-24062022-n-1688-r-ob-utverzhenii/> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 15. National project "Education". Ministry of Education of Russia. Available at: <https://edu.gov.ru/national-project/about/> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 16. National project "Youth and Children". Government of Russia. Available at: <http://government.ru/rugovclassifier/914/about/> (accessed 12 March 2025) (In Russ.)
 17. Gilmeeva R., Shibankova L. Humanistic orientation of higher education as a new vector of its development. *Delivering Impact in Higher Education Learning and Teaching: Enhancing Cross-Boarder Collaborations (DIHELT 2021): Materials of International Scientific Conference*, 2021, vol. 99. 8 March. DOI: 10.1051/shsconf/20219901023 (accessed 12 March 2025)
 18. Orekhova E.Ya., Danilova I.S. The Present of Pedagogical Universities of the Future. Educational Space in the Information Age: Collection of Scientific Papers. *International Scientific and Practical Conference, Moscow, June 08, 2021 / Ed. by Ivanova S.V.* Moscow, FGBNU «Institut strategii razvitiya obrazovaniya RAO», 2021, pp. 342-348. (In Russ.)
 19. Totto M., Menter I. Knowledge, Policy and Practice in Teacher Education: A Cross-National Study. Work carried out by an International Research Network of the World Education Research Association. 2019. DOI: 10.5040/9781350068711. Available at: <https://www.bloomsburycollections.com/monograph?docid=b-9781350068711> (accessed 13 February 2025)
 20. Gafurov I.R. Modern mission of large university complexes in pedagogical education. *Education and self-development*, 2021, vol. 16, no. 3, pp. 146-151. DOI: 10.26907/esd.16.3.21R. (In Russ.)
 21. Frolova S.V. Sociocultural factors in the formation of the professional worldview of a modern teacher: challenges of the new world of education. *Bulletin of Minin University*, 2022, vol. 10, no 2, pp. 3. DOI: 10.26795/2307-1281-2022-10-2-3 (In Russ.)
 22. Khazanov I.Ya. Discussion as a principle of pedagogical education: methodological aspects and practical implementation. *Bulletin of Minin University*, 2023, vol. 11, no. 2, pp. 7. DOI: 10.26795/2307-1281-2023-11-2-7 (In Russ.)
 23. Schleicher A. Educating Learners for Their Future, Not Our Past 7. *ECNU Review of Education*, 2018, vol. 1, no. 1, pp. 58-75. DOI: 10.30926/ecnuoe2018010104
 24. Levina E.Yu., Stukalova O.V., Prokofieva E.N. Cultural conformity as a target guideline for the development of higher pedagogical education. *Kazan Pedagogical Journal*, 2022, no. 3 (152), pp. 8-18. DOI: 10.51379/KPJ.2022.153.3.001 (In Russ.)
 25. Isaev I.F. Cultural approach to the study of problems of teacher professionalism. *Siberian pedagogical journal*, 2006, no. 4, pp. 32-36. (In Russ.)
 26. Eroshenkova E.I. Ideas of a prosocial approach to the development of education. *Yaroslavl Pedagogical Bulletin*, 2021, no. 5(122), pp. 27-37. DOI: 10.20323/1813-145X-2021-5-122-27-37. (In Russ.)
 27. Collie R.J., Shapka J.D., Perry N.E., Martin A.J. Teacher wellbeing: exploring its components and a practice-oriented scale. *Journal of Psychoeducational Assessment*, 2015, assess 33, pp. 744-756. DOI: 10.1177/0734282915587990

28. Yarmatov R. The Importance of Professional Methodological Training in Improving the Academic and Scientific Research Work of Future History Teachers. *Mental Enlightenment Scientific-Methodological Journal*, 2024, vol. 5, no 9, pp. 283–286. Available at: <https://doi.org/10.37547/mesmj-V5-I9-39> (accessed 12 March 2025)
29. Kantayeva G., Baltynova A., Dossanova A., Alzhanova A., Ospanova F. Pedagogical basis of the development of future teachers' didactic culture: Key components of formation. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies, Innovative Research Publishing*, 2025, vol. 8, no 1, pp. 2203-2212.
30. Macià M., García I. Professional development of teachers acting as bridges in online social networks. *Research in Learning Technology*, 2018. vol. 26. DOI: 10.25304/rlt.v26.2057
31. Marcelo-Martínez P., Yot-Domínguez C., Yanes Cabrera C. Connected outside, disconnected inside. Social Networks in initial teacher training. *RIED – Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 2025, vol. 28, no 1, pp. 83-101. <https://doi.org/10.5944/ried.28.1.41343>
32. Yada T., Räikkönen E., Imai-Matsumura K., Shimada H., Koike R., Jäppinen A.-K. Prosociality as a mediator between teacher collaboration and turnover intention. *International Journal of Educational Management*, 2020, vol. 34, no. 3, pp. 535-548. <https://doi.org/10.1108/IJEM-10-2018-0309>
33. Ma J.N., Nalipay R.B., King S.S., Yeung, S., Chai C.S., Jong M. S.-Y. Why do I teach? Teachers' instrumental and prosocial motivation predict teaching quality across East and West. *British Journal of Educational Psychology*, 2022, vol. 93, no 2, pp. 453-466. <https://doi.org/10.1111/bjep.12568>
34. Brouwer, J., Engels M.C. The role of prosocial attitudes and academic achievement in peer networks in higher education. *European Journal of Psychology of Education*, 2022, vol. 37, pp. 567–584. <https://doi.org/10.1007/s10212-020-00526-w>
35. Trigueros R., García-Tascón M., Gallardo A.M., Alías A., Aguilar-Parra J.M. The Influence of the Teacher's Prosocial Skills on the Mindwandering, Creative Intelligence, Emotions, and Academic Performance of Secondary Students in the Area of Physical Education Classes. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 2020, vol. 17, no 4, pp. 1437. <https://doi.org/10.3390/ijerph17041437>
36. Kabulova S.E. Enhancing the Professional Preparation of Future Teachers Through Coaching Technologies. *Web of Scientists and Scholars: Journal of Multidisciplinary Research*, 2024, vol. 2, no 12, pp. 141–144. Available at: <http://webofjournals.com/index.php/12/article/view/2733> (accessed 23 February 2025)
37. Jennings P.A., Hofkens T.L., Braun S.S., Nicholas-Hoff P.Y., Min H.H., Cameron K. Teachers as Prosocial Leaders Promoting Social and Emotional Learning / Yoder N. and Skoog-Hoffman A. (Ed.). *Motivating the SEL Field Forward Through Equity (Advances in Motivation and Achievement, vol. 21)*. Emerald Publishing Limited, Leeds, 2021, pp. 79-95. <https://doi.org/10.1108/S0749-742320210000021006>
38. Yotyodying S., Dettmers S., Jonkmann K. Teachers' prosociality and well-being at work: The mediating role of teacher engagement in family-school partnerships. *Social Psychology of Education*, 2024, vol. 27, pp. 1413–1430. <https://doi.org/10.1007/s11218-023-09873-0>
39. Phan M.L., Renshaw T.L., Domenech Rodríguez M.M. et al. Evaluating the Effects of a Teacher-Implemented Mindfulness-Based Intervention on Teacher Stress and Student Prosocial Behavior. *Contemporary School Psychology*, 2025, January. <https://doi.org/10.1007/s40688-025-00540-z>
40. Garner P.W., Legette K.B. Teachers' Social Emotional Learning Competencies and Social Justice Teaching Beliefs and Associations with Children's Prosocial Behavior and Community Engagement. *Child Youth Care Forum*, 2024, vol. 53, pp. 1037–1059. <https://doi.org/10.1007/s10566-023-09784-3>
41. Palma-Luengo M., Martín N.L.-S., Ossa-Cornejo C. Emotional Intelligence and Critical Thinking: Relevant Factors for Training Future Teachers in a Chilean Pedagogy Program. *Journal of Intelligence*, 2025, vol. 13, no 2, p. 17. <https://doi.org/10.3390/jintelligence13020017>
42. Platov A.V., Gavrilina Yu.I. Artificial intelligence in education: evolution and barriers. *Research Result. Pedagogy and Psychology of Education*, 2024, vol. 10, no 1, pp. 26-43. DOI 10.18413/2313-8971-2024-10-1-0-3. (In Russ.)
43. Musoyeva A.B. Modern Educational System and Innovative Teaching Solutions. *The Efficient use of Artificial Intelligence in Enhancing the Research Competence of Prospective Educators*, 2024, vol. 1, no. 4. Available at: <https://esiconf.org/index.php/MESAS/article/view/1278> (accessed 12 February 2025)
44. Paek S.H., Katz-Buonincontro J., Park H.J., Osuagwu O., Hurwich T., How might creative problem-solving be related to prosocial motivation? An exploratory pilot study. *Learning and Individual Differences*, 2025, vol. 118, p. 102606, <https://doi.org/10.1016/j.lindif.2024.102606>
45. Pfister T.A., Rimm-Kaufman S.E., Deutsch N.L., Sandilos L.E. The most important part of empathy is...being able to help: Empathy definitions and teaching practices in middle school. *Applied Developmental Science*, 2024, pp. 1-20. <https://doi.org/10.1080/10888691.2024.2359686>
46. MacCann C., Yixin J., Luke B., Kit S.D., Bucich M., Minbashian A. Emotional intelligence predicts academic performance: A meta-analysis. *Psychological Bulletin*, 2020, vol. 146, pp. 150-186. <http://dx.doi.org/10.1037/bul0000219>
47. Wang Y., Zai F., Zhou X. The Impact of Emotion Regulation Strategies on Teachers' Well-Being and Positive Emotions: A Meta-Analysis. *Behavioral Sciences*, 2025, vol. 15, no 3, p. 342. <https://doi.org/10.3390/bs15030342>
48. Vílchez J.E., Vílchez-González J.M., Campillos R. et al. Pre-service Teachers' Progression in Incorporating Science in Social Context in the Classroom. *Science & Education*, 2024, November. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11191-024-00578-0> (accessed 24 January 2025)
49. Isaev E.A. Pedagogical support of existential selfdetermination as a practice of developing future teacher's personal potential. *Research Result. Pedagogy and Psychology of Education*, 2024, vol. 10, no 2, pp. 25-33. DOI: 10.18413/2313-8971-2024-10-2-0-3

Авторы**Ерошенкова Елена Ивановна**

(Россия, Белгород)

Доцент, доктор педагогических наук, профессор кафедры педагогики факультета психологии педагогического института

Белгородский государственный национальный

исследовательский университет

E-mail: eroshenkova@bsuedu.ru

ORCID ID: 0000-0002-5828-4902

Scopus Author ID: 57193996793

Остапенко Светлана Ивановна

(Россия, Белгород)

Доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры математики факультета математики и естественнонаучного образования педагогического института

Белгородский государственный национальный

исследовательский университет

E-mail: ostapenko@bsuedu.ru

ORCID ID: 0000-0001-7949-2754

Шитикова Елена Вячеславовна

(Россия, Белгород)

Кандидат психологических наук, старший преподаватель кафедры возрастной и социальной психологии факультета психологии педагогического института

Белгородский государственный национальный

исследовательский университет

E-mail: shitikova@bsuedu.ru

ORCID ID: 0009-0002-0384-7744

Scopus Author ID: 57208305925

Зангиев Дмитрий Владимирович

(Россия, Белгород)

Аспирант кафедры педагогики факультета психологии педагогического института

Белгородский государственный национальный

исследовательский университет

E-mail: 1112467@bsuedu.ru

Authors**Elena I. Eroshenkova**

(Russia, Belgorod)

Assistant Professor, Dr. Sci. (Educ.), Professor of the Department of Pedagogy

Belgorod State National Research University

E-mail: eroshenkova@bsuedu.ru

ORCID ID: 0000-0002-5828-4902

Scopus Author ID: 57193996793

Svetlana I. Ostapenko

(Russia, Belgorod)

Assistant Professor, PhD in Pedagogical Sciences, Associate

Professor of the Department of Mathematics

Belgorod State National Research University

E-mail: ostapenko@bsuedu.ru

ORCID ID: 0000-0001-7949-2754

Elena V. Shitikova

(Russia, Belgorod)

PhD in Psychological Sciences, Associate Professor of the Department of Age and Social Psychology, Faculty of

Psychology, Pedagogical Institute

Belgorod State National Research University

E-mail: shitikova@bsuedu.ru

ORCID ID: 0009-0002-0384-7744

Scopus Author ID: 57208305925

Dmitriy V. Zangiev

(Russia, Belgorod)

Postgraduate student of the Department of Pedagogy, Faculty of Psychology

Pedagogical Institute

Belgorod State National Research University

E-mail: 1112467@bsuedu.ru

Вклад авторов

Ерошенкова Е. И.: руководство исследованием, концептуализация, методология, создание рукописи и её редактирование

Остапенко С. И.: верификация данных, создание рукописи и её редактирование

Шитикова Е. В.: формальный анализ, проведение исследования, визуализация

Зангиев Д. В.: проведение исследования, администрирование данных

Author's contribution

Elena I. Eroshenkova: Supervision, Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing

Svetlana I. Ostapenko: Validation, Writing - Review & Editing

Elena V. Shitikova: Formal analysis, Investigation, Visualization

Dmitriy V. Zangiev: Investigation, Data Curation

© Ерошенкова Е. И., Остапенко С. И., Шитикова Е. В., Зангиев Д. В., 2025

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Elena I. Eroshenkova, Svetlana I. Ostapenko, Elena V. Shitikova, Dmitriy V. Zangiev, 2025

The author's declared no conflicts of interest